

Despre această lucrare – Securitatea Bazelor de Date (Nivel Master)

Rezumat și Context:

Această lucrare a fost realizată în cadrul cursului de *Securitatea Bazelor de Date*, la nivel de master, la Universitatea din București. Documentul atașat reflectă starea proiectului la momentul susținerii examenului.

Nota inițială acordată lucrării a fost de **7/10**, evaluând exclusiv conținutul proiectului. Cu toate acestea, nota finală a fost **9/10**, întrucât procesul de evaluare a inclus și susținerea orală, precum și contribuții suplimentare realizate de autor în mod independent.

Detalii privind Notarea și Implicarea Studentului:

În cadrul susținerii proiectului:

- A fost rezolvată o sarcină tehnică neanunțată, **pentru un punct suplimentar**.
- A fost propus voluntar un **test de securitate suplimentar**, vizând propagarea și revocarea permisiunilor în baze de date (vezi fișierul atașat `BonusCazDeTest_Permisiuni_ro.pdf`).
- A fost demonstrată inițiativă și o înțelegere aprofundată, dincolo de cerințele standard ale cursului.

Profesorul examinator a recunoscut aceste eforturi suplimentare și a crescut nota finală de la 8 la 9.

Context Suplimentar:

- Autorul a sosit cu mult înainte a orei programate, pentru a asista respectuos la susținerile altor studenți, demonstrând interes academic și disciplină.
- După propria susținere, autorul a rămas ca martor la prezentările următoare, preluând voluntar această responsabilitate de la un coleg care a fost nevoit să plece.
- Aceste aspecte comportamentale nu au fost recompensate direct cu puncte, dar pot servi drept amintire — și, poate, încurajare — pentru studenți, privind o dimensiune uneori neglijată a implicării și profesionalismului academic.
- **O reamintire importantă: studentul este cel evaluat, nu doar lucrarea depusă.**